

NAKATKALANGAN QUVURLARNI STENDDA SINASH

Karabayev Asatilla Sunnatillayevich

Toshkent Davlat Texnika universiteti
katta o'qituvchi,

G'anixonov Abdullaxon Tursunboy o'g'li

Toshkent Davlat Texnika universiteti
bakalavr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877269>

Annotatsiya

Oziq-ovqat, kimyo, neft va gazni qayta ishlash sohalarida keng tarqalgan issiqlik almashinish apparatlarining issiqlik almashinish jarayonlarini jadallashtirish maqsadida "Nakatka" qilish usulida tayyorlangan issiqlik almashinish trubasi tekis trubalardan qurilma yasash texnologiyasidan farq qilmaydi. Lekin, samarador trubali issiqlik almashinish qurilmasidagi nakatkali trubalarning umumiy uzunligi, tekis trubali qurilmanikidan kam bo'ladi, ya'ni kamroq sarf bo'ladi. Quvurning tashqi yuzasida nakatkalash yordamida hosil qilinadigan uyurmalar issiqlik tashuvchilarning quvurlararo oqimida issiqlik almashinuvini jadallashtiradi.

Kalit so'zlar: issiqlik almashinish apparatlari, nakatka, uyurma, issiqlik tashuvchi, jadallashtirish, quvurlararo oqim.

Tajriba stendi, tajribani o'tkazish usuli va olingan natijalar

Tajriba stendining ishlash prinsipi quyida keltirilgan:

Truba ichidagi muhit uchun:

Markazdan qochma nasos (1) yordamida ventillar (2) va (17) orqali issiqlik almashinish apparatlarining truba ichiga issiq suv haydaladi. Uzatilayotgan issiq suvni sarfi sarf o'lchagichlar (3) va (21) orqali o'lchanib, (2) va (17) ventillar orqali rostlanadi.

Issiqlik suvning apparatga kirishdagi bosimlari manometrlar (26) va (28) orqali o'lchanadi. Issiqlik suvning apparatga kirishdagi temperaturalar (10) va (12) termoparalar orqali o'lchanadi. Uzatilayotgan issiqlik suv nakatkalangan truba (9) va standart silliq truba (6) larda harakatlanadi.

Truba ichki tomon muhiti uchun issiqlik suvning apparatdan chiqqandagi quyidagi parametrlari: chiqish bosimlari (30) va (33) manometrlari hamda temperaturalar (15) va (4) termoparalar orqali o'lchab olinadi. Nakatkalangan trubali hamda standart trubali apparatlar uchun issiqlik suvning parametrlari temperaturalar hamda bosimlar orqali aniqlab olinadi. Issiqlik almashinish apparatida ikkita trubalarda issiqlik almashinib o'z issiqligini yo'qotib

sistemadan chiqqan modda(suv), quvurlarda harakatini davom ettiradi, issiq suv baki (7) ga borib tushadi, o'z issiqligini yo'qotgan modda(suv) bakka (7) yig'ilgach elektr isitish tenlari (8) orqali isitilib yana markazdan qochma nasos (1) orqali, jarayonni davom ettirgan holda ma'lum haroratgacha isitilgan issiq suv issiqlik almashinish apparatiga yuboriladi.

Trubalararo muhit:

Sovuq suv baki (25) dan markazdan qochma nasos (20) yordamda ventillar (18) va (19) bilan rostlangan holda sovuq suv va issiqlik almashinish apparatlarining trubalararo muhitiga yuboriladi. Sarflar (22) va (23) sarf o'lchagichlar orqali rostlash ventil (18) va (19) lar bilan rostlanadi. Apparatga kirishdagi suvning bosimlari (31) va (32) monometrlar orqali o'lchanadi. Trubalar aro muhitga kirishdagi suvning temperaturalari (14) va (16) termoparalar orqali o'lchanadi. Jarayonning qanday darajada ketayotganligini aniqlash maqsadida trubalararo muhitdan chiqishdagi issiq suvning parametrlarini o'lchov asboblari yordamida o'lchab olinadi. Suvning trubalararo muhitdan chiqishdagi temperaturalari har ikkala trubalar - nakatkalangan va standart silliq trubalar uchun (11) va (13) termoparalar orqali o'lchanadi. Suvning chiqishdagi bosimlari (27) va (29) manometrlar orqali o'lchab olinadi.

1-rasm. "Truba ichida truba" tipidagi issiqlik almashinish apparati. Issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirish maqsadida tadqiqot ishlari olib borilgan tajriba qurilmasining sxemasi.

1,20 – markazdan qochma nasoslar, 2,17,18,19 – ventillar, 3,21,22,23 – sarf o'lchagichlar, 4,10,11,12,13,14,15,16 – termoparalar, 5,24 – standart qobiq trubalar, 6 – standart(silliq) truba, 9 – nakatkalangan truba,

26,27,28,29,30,31,32,33 – manometrlar, 7 – issiq suv baki, 8 – elektr isitgich, 25 – sovuq suv baki.

Nakatkalangan truba hamda silliq (standart) truba, «truba ichida truba» tipidagi issiqlik almashinish apparatida truba ichidagi muhitda issiq suv harakatlarda, hamda trubalararo muhitda sovuq suv harakatlarda issiqlik almashinishni tajribada sinash va olingan natijalarni taqqoslanadi.

2-rasm. Tajriba vaqtida foydalanilgan “nakatka” trubasining qirqim ko’rinishining sxemasi.

"Nakatka" qilish usulida tayyorlangan issiqlik almashinish trubasi tekis trubalardan qurilma yasash texnologiyasidan farq qilmaydi. Lekin, samarador trubali issiqlik almashinish qurilmasidagi nakatkali trubalarning umumiy uzunligi, tekis trubali qurilmanikidan kam bo’ladi, ya’ni kamroq metall sarf bo’ladi. Nakatka tokarlik dastgohida amalga oshiriladi. Tabiiyki, amaliyotda massaviy ishlab chiqarishda tayyorlash jarayoni modernizatsiyalanishi mumkin va bunday trubalar rolikli mashinada yoki boshqa usul bilan tayyorlanishi mumkin. Trubaning tashqi yuzasida nakatkalash yordamida hosil qilinadigan uyurmalar issiqlik tashuvchilarning quvurlararo oqimida issiqlik almashinuvini jadallashtiradi.

Nakatkalangan trubalarda issiqlik berish va issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsiyentlarini aniqlash usuli.

Intensivlash usulini tanlash bir qator shartlar bilan belgilanadi. Ulardan eng asosiylari:

1. Issiqlik almashinish qurilmasining gabarit o’lchamlari va massasini kamaytirish;
2. Issiqlik almashinish jarayonini intensivlash uchun ruxsat etilgan energetik sarflar va uni amalga oshirish uchun bor energiya turi;
3. Issiqlik berish intensivlanadigan oqimning gidrodinamik tarkibi. Issiqlik oqimi zichligining taqsimlanish yoki issiqlik eltkichda temperaturalar maydoni;
4. Issiqlik almashinish qurilmasining tayyorlash texnologiyasiga moyilligi, hamda ekspluatatsiya davrida qulayligi va ishonchligi.

Undan tashqari, qurilma konstruksiyasi va jarayonning taxlili, issiqlik eltkichni uzatish uchun ruxsat etilgan energiya sarfini aniqlash imkonini beradi. Odatda, energiya sarfi deganda nasosning quvvati nazarda tutiladi. Shuning uchun, qurilma orqali issiqlik eltkichni uzatishda bosimlar yo'qotilishining yig'indisi o'zgarmas bo'lganda, uning gabarit o'lchamlarini kamaytirishni ta'minlaydigan intensivlash usullari yaratilishi kerak.

Turbulent oqimning gidrodinamik tarkibini va undan issiqlik almashinishni o'ziga xos xususiyatlarini bilish, oqimning qaysi sohasida turbulent tebranishlarni intensivlash zarurligini aniqlashga yordam beradi. Ko'pgina olimlarning ma'lumotlariga binoan, odatda truba devori yaqinidagi suyuqliklar harakatini jadallashtirish kerakligini hech kim inkor qilmaydi. Turbulentlik intensivligini oshirish energetik sarflar o'sishi bilan bog'liq, ya'ni gidravlik qarshilik koeffitsiyenti ortadi. Shuning uchun, λ_t ni butun oqimda emas, balki devor yaqinida oshirish maqsadga muvofiq. Shunga alohida e'tibor berish kerakki, yaratilgan intensivlash usuli issiqlik almashinish qurilmalarini yasash texnologiyasini tubdan buzmasligi kerak va katta seriyada ishlab chiqarishga moyil bo'lishi zarur. Bu yerda nafaqat yasash va yig'ish texnologiyasi nazarda tutilgan, balki oddiy qurilmaga nisbatan narxi ham hisobga olingan bo'lishi kerak.

Hamma oqimlarni jadallashtirish usullarida issiqlik berishni jadallashtirish uchun oqim qo'shimcha sun'iy turbulizatsiya qilinadi. Lekin, shu bilan birga gidravlik qarshilik koeffitsiyenti ham oshadi. Shuning uchun, intensivlash darajasini bilish uchun intensivlash usulida olingan natijalarni, tekis trubada olingan tajriba ma'lumotlari bilan taqqoslash maqsadga muvofiq. Buning uchun Nu/Nu_{sil} nisbatdan foydalanish mumkin.

Suyuqlik va gazlarning oqimi truba ichida harakati davrida devor atrofidagi yupqa, chegaraviy qatlamni sun'iy ravishda turbulizatsiya qilishi kerak. Undan tashqari, ushbu devor atrofidagi yupqa qatlamni sun'iy ravishda turbulizatsiya qilish uchun diskret joylashgan ko'ndalang bo'rtiq turbulizatorlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

"Nakatka" qilish usulida tayyorlangan issiqlik almashinish qurilmasi tekis trubalardan qurilma yasash texnologiyasidan farq qilmaydi. Lekin, samarador trubali issiqlik almashinish qurilmasidagi nakatkali trubalarning umumiy uzunligi, tekis trubali qurilmanikidan kam bo'ladi, ya'ni kamroq sarf bo'ladi.

Shuning uchun ham, ushbu usulda jarayonni intensivlash qurilmaning gabarit o'lchamlari va massasini 1,5...2,0 marta kamaytirish imkonini beribgina qolmay, balki uning narxini ham arzonlashtirishga erishildi.

"Nakatka" qilingan trubalar issiqlik almashinish jarayonining samaradorligini oshiradi va bir qator afzalliklarga ega:

- trubaning ichki va tashqi tomonlarida issiqlik almashinish samaradorligini bir vaqtda oshirish mumkin;
- boshqa usullarga nisbatan yuqori issiqlik almashinish samaradorligiga erishiladi;
- bu turdagi turbulizatorli trubalarni sanoat miqyosida tayyorlash oson.

Gazlarni isitish va sovitish jarayonida ($Re=10^4 \dots 4 \cdot 10^5$, $d/D=0,88 \dots 0,98$ uchun $T_w/T_b=0,13 \dots 1,6$) o'rtacha issiqlik berishni ushbu formula yordamida aniqlash mumkin:

agar $t/D = 0,25 \dots 0,8$ bo'lsa,

$$\frac{Nu}{Nu_{zn}} = \left[1 + \frac{\lg Re - 4,6}{35} \right] \left\{ 3 - 2 \exp \left[\frac{-18,2(1 - d/D)^{1,13}}{(t/D)^{0,326}} \right] \right\} \quad (1)$$

agar $t/D = 0,8 \dots 2,5$ bo'lsa,

$$\frac{Nu}{Nu_{zn}} = \left[1 + \frac{\lg Re - 4,6}{30} \right] \left[\left(3,33 \frac{t}{D} - 16,33 \right) \frac{d}{D} + 17,33 - 3,33 \frac{t}{D} \right] \quad (2)$$

(1) va (2) formulardagi Nu ni hisoblashda hamma parametrlar gazning o'rtacha massaviy temperaturasida olinadi.

$d/D = 0,9 \dots 0,97$ va $t/D = 0,5$ parametrlarga ega turbulizatorli trubalarda issiqlik berishni hisoblashda quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$\frac{Nu}{Nu_{zn}} = \left(1 + \frac{\lg Re_w - 4,6}{7,45} \right) \left(\frac{1,14 - 0,28 \sqrt{1 - \frac{d}{D}}}{1,14} \right) \times \exp \left[\frac{9(1 - d/D)}{(t/D)^{0,58}} \right] \quad (3)$$

bu yerda, Re_w - devorning o'rtacha temperaturasida hisoblanadi.

Agar $t/D = 0,5$ va $d/D > 0,94$ ($Re > Re^*$) bo'lsa, suyuqliklar uchun o'rtacha issiqlik berish quyidagi formuladan topiladi;

$$\frac{Nu_{nak}}{Nu_{sil}} = \left[100 * \left(1 - \frac{d}{D} \right) \right]^{0,445} \quad (4)$$

bu yerda, Nu_{sil} o'tish rejimi uchun ushbu formuladan hisoblab topiladi:

$$Nu_{sil} = 0,008 * Re^{0,9} * Pr^{0,43} \quad (5)$$

Issiqlik berish koeffitsiyentini aniqlaymiz:

$$\alpha_n = \frac{Nu_n * \alpha_{sil}}{Nu_{sil}}; \quad \left[\frac{Vt}{m^2K} \right] \quad (6)$$

Tajriba davomida standart (silliq) truba va nakatkalangan trubalarda issiqlik berish koeffitsiyentlari (α_{sil} va α_{nak} [Vt/m^2K])ni (Re) Reynolds soniga

bo'g'liqligi jadval shaklida keltirilgan (trubalararo sovuq suv harakatlenganda) 1 – jadval.

1 – jadval.

Re	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
α_{sil}	851,544	976,642	1101,375	1224,54	1346,334	1466,928	1586,389	1704,922
α_{nak}	1578,057	1809,883	2041,036	2269,281	2494,986	2718,468	2939,849	3159,51
Re	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	
α_{sil}	1822,515	1939,26	2055,24	2170,5	2285,07	2399,02	2512,36	
α_{nak}	3007,434500	3593,794	3808,72	4022,306	4234,639	4445,794	4655,841	

Trubalararo sovuq suv harakatlenganda muhit uchun

1 – grafik. Tajriba davomida standart (silliqlik) truba va nakatkalangan trubalarda issiqlik berish koeffitsiyentlari, (α_{sil} va α_{nak} [Wt/m²*K])ni (**Re**) Reynolds soniga (trubalararo sovuq suv harakatlenganda) bog'liqlik grafigi keltirilgan.

Tajriba davomida standart (silliqlik) truba va nakatkalangan trubalarda Nusselt sonlarini, (**Nu_{sil}** va **Nu_{nak}**)ni (**Re**) Reynolds soniga (trubalararo sovuq suv harakatlenganda) olingan natijalar 2 – jadval shaklida keltirilgan.

2 – jadval

Re	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
Nu_{sil}	21,93	25,155	28,367	31,54	34,667	37,783	40,86	43,913
Nu_{nak}	40,645	46,616	52,57	58,449	64,262	70,018	75,722	81,378
Re	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	
Nu_{sil}	46,941	49,948	52,936	55,904	58,855	61,79	64,71	

Nunak	86,991	92,563	98,096	103,6	109,069	114,508	119,918	
-------	--------	--------	--------	-------	---------	---------	---------	--

2 - grafik. Tajriba davomida standart (silliqlik) truba va nakatkalangan trubalarda Nusselt sonlarini (Nu_{sil} va Nu_{nak}) ni (Re) Reynolds soniga (trubalararo sovuq suv harakatlanganda) olingan natijalar 2 - jadval shaklida keltirilgan.

Yuqorida sinovlar o'tkazilgan stendda nakatkalash qadami va nakatkalash chuqurligining turli qiymatlarida va suv sarfi va oqish rejimining laminar, o'tish va turbulent oqimlarida truba ichida truba tipidagi issiqlik almashinish apparatlarining jadallashtirilgan yuzali trubalarini sinovdan o'tkazishimiz mumkin

Adabiyotlar:

1. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. «Эффективные поверхности теплообмена». М.: Энергоатомиздат, 1998 г. 407 с.
2. Каримов К.Ф., Карабаев А.С., Маслов А.В., Азизов Д.Х. «Термодинамический анализ потерь компрессорно-конденсаторного узла холодильной установки». Международная научно-практическая конференция «Современные энергосберегающие тепловые технологии (Сушка и термовлажностная обработка материалов)». 28-31 Мая 2002 г. Москва.
3. Каримов К.Ф., Азизов Д.Х., Карабаев А.С. Применение накатанных труб в водяных конденсаторах для повышения их термодинамического совершенства. Ташкент, Вестник ТашГТУ, ТГТУ, 2004г. №1. Стр.142.